

Опубликовано:

[Синчук О.Н., Синолицын А.Ф., Шевченко В.В., Пасько О.В., Полищук П.И. Разработка алгоритмов векторного ШИМ управления преобразователем для тягового электропривода переменного тока / Материалы международной межвузовской научно-технической конференции. Сборник научных трудов, № 72. - Харьков: Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, 2006. - С. 109-115].

**УКРАЇНЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ**

Випуск 72

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Харків 2006

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

**УКРАЇНЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ**

ТРАНСПОРТНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Випуск 72

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Харків 2006

Енергозбереження та проблеми екології на залізничному транспорті

Куденко І.О. Забезпечення надійності роботи пасажирських вагонів в аспекті енергозбереження	5
Жалкін С.Г., Савенко В.В., Ібрагімов С.О., Панчук О.В. Можливості економії палива на тепловозах після ремонту	8
Грищенко С.Г., Дацун Ю.М. Перевірка адекватності та дослідження лінгвістичної моделі управління процесом прогріву дизельного рухомого складу	13
Черняк Ю.В., Гуцин А.М., Сазонов В.І., Дорошко В.І., Гатченко В.О. Резерви економії дизельного палива поїзними і маневровими тепловозами не вичерпані	17
Далека В.Х. Проблема ресурсозбереження на міському електричному транспорті	21
Ібрагімов С.О., Каграманян А.О., Жалкін С.Г., Савенко В.В., Панчук О.В. Тепловозам – екологічну безпеку	29
Черняк Ю.В., Гуцин А.М., Трубихин О.В. Влияние локомотивных энергетических установок на приземную концентрацию вредных веществ при их испытаниях	34
Левчук В.И. Разработка денситометрического датчика для двухимпульсных САР дизелей	38
Шестаков В.Н., Фомазов В.А., Подопригора А.И. Итоги и перспективы энергозбереження на Южной железной дороге	43
Фоменко Е.А., Ольгинский А.Г. Пути ресурсосбережения при автомобильно-дорожном строительстве	49

Управління перевезеннями вантажів та безпека руху на залізницях

Альошинський С.С., Кіхтєва Ю.В. Вдосконалення технології роботи прикордонних станцій в умовах зростання об'ємів експортно-імпорتنних перевезень	52
Нагорный Е.В., Наумов В.С., Скорик О.А. Оценка рисков при выборе параметров логистической цепи доставки тарно-штучных грузов в международном сообщении	57
Малахова О.А., Долженко Д.О. Нові підходи до визначення раціональної маси состава на сортувальних станціях	62
Шептуха О.М., Нефьодов В.М. Оптимальна кількість розподільчих центрів	68
Мороз В.П., Ланко О.А. Автоматизоване робоче місце оператора технологічного процесу по обслуговуванню пристроїв залізничної автоматики	72
Брусеницов В.Г. Функциональная надежность работников локомотивных бригад	78

Експлуатація та підвищення надійності транспортних засобів

Тартаковський Е.Д., Уманець М.Г., Аулін Д.О. Визначення життєвого циклу тягового рухомого складу (ТРС)	82
--	----

Д-р техн. наук Синчук О.Н.
 д-р техн. наук Синолицький А.Ф.
 канд. техн. наук Шевченко В.В.
 канд. техн. наук Пасько О.В.
 інженер Полицьук П.И.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ВЕКТОРНОГО ШИМ УПРАВЛЕННЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ДЛЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Введение. Необходимость разработки и внедрения в практику отечественного электровозостроения новых, высокоэффективных тяговых электроприводов (ТЭП) в настоящее время является задачей, требующей своего скорейшего решения.

Актуально решение этой задачи и для рудничных электровозов [1].

Вместе с тем следует отметить, что разработка ТЭП для рудничных электровозов сопряжена с рядом специфических требований, вызванных условиями эксплуатации рудничных электровозов и видом исполнения электрооборудования – РН или РВ. Последнее подразумевает помещение электрооборудования во взрывонепроницаемую или, что то же самое, в воздухонепроницаемую оболочку и, таким образом, минимизирует в данном случае процесс отвода тепла от силовых электрических элементов с естественными дополнительными потерями электрической энергии а, следовательно, и нагревом элементов.

Материалы исследований

Перед постановкой задачи синтеза структуры электроэнергетически тягового электропривода (ТЭП) рудничных электровозов авторами определялись и учитывались положительные варианты как известных, так и виртуальных аналогов, анализировались как различные варианты типов ТЭП, так и их возможные производные.

Анализ вышеприведенных исследований показал, что ведущее место в новой системе должен занимать ТЭП с асинхронными двигателями и импульсными преобразователями. Это утверждение базируется на том, что:

- надежность тяговых двигателей постоянного тока в жестких условиях эксплуатации оставляет желать лучшего, в первую очередь из-за наличия коллекторно-щеточного узла (как свидетельствуют результаты статических исследований, около 75% повреждений ТЭД происходит по причине неудовлетворительной коммутации тока в коллекторно-щеточном узле), кроме того, они требуют больших

затрат на обслуживание в эксплуатации и ремонт, дороги в изготовлении;

– для частотного регулирования ТАД необходимо использовать IGBT инверторы, при этом из силовой цепи исключается практически вся контактная аппаратура, за исключением ходового (линейного) контактора, который переключается в обесточенном состоянии.

Упрощенная принципиальная схема ТЭП с изменяемой структурой представлена на рис. 1, где VT - IGB-транзисторы; VD - диоды, смонтированные с IGBT в одном модуле; VS - однооперационные тиристоры; U - инверторы; M - тяговые асинхронные двигатели.

Рис. 1. Упрощенная принципиальная схема преобразователя с изменяемой структурой

На последующих диаграммах приняты обозначения:

T_s - период первой гармонической выходного напряжения инверторов (напряжения на двигателях);

период разбит на 6 интервалов $\tau_1 \dots \tau_6$ переключения фаз, каждый длительностью $T_s/6$;

T_m - период модуляции, в течение которого происходит смена (переключение) состояний инверторов по алгоритмам векторного управления.

Работа схемы в тяговом режиме протекает следующим образом. Пуск, разгон и длительная работа электровоза осуществляются в трех уровнях.

I уровень. Организуется последовательное соединение двигателей путем включения - отключения транзисторов и тиристоров в соответствии с табл. 1 и алгоритмами модуляции, приведенными в табл. 2.

Таблица 1

Таблица состояний преобразователя

Обозначения состояния преобразователя	Включенные транзисторы, тиристоры, диоды					
V0	VSU	VSU	VSU			
V1	V.PU1	VSU	VSU	V.MU2		
V2	V.PU1	V.PV1	VSU	V.MU2	V.MV2	
V3	VSU	V.PV1	V.PW1		V.MV2	
V4	VSU	V.PV1	V.PW1		V.MV2	V.MW2
V5	VSU	VSU	V.PW1			V.MW2
V6	V.PU1	VSU	V.PW1	V.MU2		V.MW2
W0	V.PU1	V.PV1	V.PW1	V.MU2	V.MV2	V.MW2
W1	V.PU1	V.MV1	V.MW1	V.MU2	V.PV2	V.PW2
W2	V.PU1	V.PV1	V.MW1	V.MU2	V.MV2	V.PW2
W3	V.MU1	V.PV1	V.MW1	V.PU2	V.MV2	V.PW2
W4	V.MU1	V.PV1	V.PW1	V.PU2	V.MV2	V.MW2
W5	V.MU1	V.MV1	V.PW1	V.PU2	V.PV2	V.MW2
W6	V.PU1	V.MV1	V.PW1	V.MU2	V.PV2	V.MW2

Таблица 2

Алгоритмы модуляции в уровнях регулирования напряжения ТАД

Обозначение интервалов переключения фаз	τ_1	τ_2	τ_3	τ_4	τ_5	τ_6	
	Границы интервалов переключения фаз	$0 \dots \frac{T_s}{6}$	$\frac{T_s}{6} \dots \frac{T_s}{3}$	$\frac{T_s}{3} \dots \frac{T_s}{2}$	$\frac{T_s}{2} \dots \frac{2T_s}{3}$	$\frac{2T_s}{3} \dots \frac{5T_s}{6}$	$\frac{5T_s}{6} \dots T_s$
Алгоритм модуляции	I уровень	$0 \dots \frac{T_s}{2}$	$w0 \rightarrow v2 \rightarrow v1 \rightarrow v0$	$w0 \rightarrow v2 \rightarrow v3 \rightarrow v0$	$w0 \rightarrow v4 \rightarrow v3 \rightarrow v0$	$w0 \rightarrow v4 \rightarrow v5 \rightarrow v0$	$w0 \rightarrow v6 \rightarrow v5 \rightarrow v0$
		$\frac{T_s}{2} \dots T_s$	$v0 \rightarrow v1 \rightarrow v2 \rightarrow w0$	$v0 \rightarrow v3 \rightarrow v2 \rightarrow w0$	$v0 \rightarrow v3 \rightarrow v4 \rightarrow w0$	$v0 \rightarrow v5 \rightarrow v4 \rightarrow w0$	$v0 \rightarrow v1 \rightarrow v6 \rightarrow w0$
	II уровень	$0 \dots \frac{T_s}{2}$	$v2 \rightarrow w2 \rightarrow v2 \rightarrow w2$	$v3 \rightarrow w3 \rightarrow v3 \rightarrow w3$	$v4 \rightarrow w4 \rightarrow v4 \rightarrow w4$	$v5 \rightarrow w5 \rightarrow v5 \rightarrow w5$	$v6 \rightarrow w6 \rightarrow v6 \rightarrow w6$
		$\frac{T_s}{2} \dots T_s$	$w2 \rightarrow v2 \rightarrow w2 \rightarrow v2$	$w3 \rightarrow v3 \rightarrow w3 \rightarrow v3$	$w4 \rightarrow v4 \rightarrow w4 \rightarrow v4$	$w5 \rightarrow v5 \rightarrow w5 \rightarrow v5$	$w6 \rightarrow v6 \rightarrow w6 \rightarrow v6$

примечание:

I уровень – последовательное соединение двигателей.

II уровень – последовательно-параллельное соединение ТАД (в верхнем

пределе только параллельное соединение)

В качестве примера на рис. 2 показаны диаграммы напряжений на двигателях на интервале $\tau_1 = \left[0, \frac{T_m}{6}\right]$ в течение одного периода модуляции T_m .

Рис. 2. Диаграммы напряжений на двигателях в I уровне на интервале $\tau_1 = \left[0, \frac{T_m}{6}\right]$ в течение одного периода модуляции T_m , затем периоды T_m повторяются с изменением длительностей с изменением по синусоидальному закону

По мере разгона электровоза величина напряжения на двигателях увеличивается от нуля до половины полного (пропорционального $\frac{U_0}{2}$) путем увеличения длительностей интервалов подключения к источнику питания за счет уменьшения длительностей нулевых интервалов VO и WO.

Согласованно с величиной напряжения изменяется его частота. На рис. 3 приведены диаграммы напряжений на двигателях на верхнем пределе первого уровня.

Рис. 3. Диаграммы напряжений на двигателях: на верхнем пределе I уровня, длительности $\tau_{v0} = \tau_{w0} = 0$ нулевых интервалов VO и WO

II уровень. Организуется чередование последовательного соединения двигателей с параллельным в соответствии с табл. 1 и алгоритмами модуляции, приведенными в табл. 2.

Диаграммы на рис. 4. и 5 иллюстрируют формы напряжений на двигателях при этом. Величина напряжения на двигателях изменяется от половины полного (пропорционального $\frac{U_0}{2}$) до полного (пропорционального UG) путем увеличения длительностей интервалов параллельного соединения ΔW за счет уменьшения длительностей интервалов последовательного соединения V. Согласно с ростом величины напряжения изменяется его частота.

Рис. 4. Диаграммы напряжений на двигателях во 2 уровне на интервале $t_1 = [0 \dots T_1]$ в течение одного периода модуляции T_M

Рис. 5. Диаграммы напряжений на двигателях в верхнем пределе второго уровня: $V = 0$

III уровень. Дальнейшее увеличение скорости электровоза происходит путем ослабления поля тяговых двигателей, когда двигатели работают постоянно параллельно с полным напряжением, а частота увеличивается. Диаграммы полных напряжений при этом представлены на рис. 5.

Тиристоры VS отключаются либо естественно при спадании в них тока двигателей до нуля, либо принудительно путем подачи на них напряжений источника питания в обратном направлении включением пары соответствующих транзисторов на время порядка 25-40 мкс для восстановления их свойств, например, для отключения тиристора VSU1 включаются транзисторы VTPU2 и VTMU1. Для обеспечения надежного отключения тиристоров процесс естественного отключения не контролируется и в соответствующие моменты времени предусмотрено принудительное отключение тиристоров.

При электродинамическом торможении электровоза организуется параллельное соединение тяговых двигателей в соответствии с табл. 1 и алгоритмами модуляции по табл. 2, тиристоры VS отключены. При этом двигатели переводятся в генераторный режим путем изменения знака скольжения на отрицательный, т.е. синхронная частота питающего двигателя напряжения задается меньше частоты вращения ротора.

Выводы

Представленная схема тягового асинхронного IGBT электропривода с «гибкой» структурой, обладая отмеченными достоинствами, рекомендуется к использованию в рудничных аккумуляторных электровозах.

Список литературы

1. Энергетичні ресурси та потоки / За заг. ред. А.К. Шидловського. – К.: Українські енциклопедичні знання. 2003, -469с.
2. Синчук О.Н., Синчук И.О., Гузов Э.С. Псевдоактивный подход к повышению надежности тягового электропривода рудничных электровозов // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2003.-№8 (66). – с.151-155.

УДК 625.143.482

Канд. техн. наук О. М. Даренський
асистент Вітольберг В.Г.

ПАРАМЕТРИ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ НА КОЛІЯХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

При вивченні роботи елементів верхньої будови колії, у тому числі залізобетонних шпал, при різних осьових навантаженнях важливу інформацію про характер роботи дає застосування теорії надійності. Встановивши функцію розподілу вірогідності безвідмовної роботи елементів колії, можна легко отримати значення параметра потоку відмов, середнього часу безвідмовної роботи і ряд інших, що дозволяють прогнозувати роботу елементів і терміни їх служби.

Проте, застосовуючи як гіпотезу той або інший вид розподілу вірогідності безвідмовної роботи, ми часто наперед припускаємо характер зміни інтенсивності потоку відмов. Так, наприклад, на рис. 1 наведено залежність зміни з часом інтенсивності потоку відмов при використуванні розподілів Релєя, експоненціального, усіченого нормального і рівномірного.

Але спостереження за роботою залізобетонних шпал при різних осьових навантаженнях показують, що інтенсивність потоку відмов в деяких випадках істотно відрізняється від залежності, наведеної на рис. 1.